

ĐỊNH LÝ KIỂU TRỘI CHO HÀM h - LỖI MẠNH VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG

Nguyễn Thị Ngọc Bích¹

Ngày nhận bài: 22/4/2022; Ngày phản biện thông qua: 07/10/2022; Ngày duyệt đăng: 08/10/2022

TÓM TẮT

Bài báo này của chúng tôi chỉ ra định lý trội nổi tiếng của Hardy-Littlewood-Pólya vẫn còn đúng cho lớp hàm h - lỗi mạnh. Ứng dụng của kết quả này, chúng tôi mở rộng một số bất đẳng thức nổi tiếng cho các hàm lỗi suy rộng thuộc lớp hàm h - lỗi mạnh.

Từ khóa: Bộ trội, định lý trội, hàm h - lỗi mạnh, bất đẳng thức Karamata.

1. MỞ ĐẦU

Bộ trội đóng vai trò quan trọng và có nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau như toán học (giải tích kết hợp, lý thuyết ma trận, bất đẳng thức hình học, giải tích số,...), thống kê, kinh tế,... (Marshall and Olkin, 1981). Lý thuyết bộ trội được xây dựng bởi nhiều nhà khoa học, điển hình trong số đó phải kể đến đóng góp qua các công trình của Muirhead (1903), Lorenz (1905), Dalton (1920), Schur (1923) (Marshall and Olkin, 1981). Tuy nhiên, đến các công trình của Hardy, Littlewood và Pólya khái niệm về bộ trội mới chính thức được định nghĩa một cách chặt chẽ (Hardy et al., 1929, Hardy et al., 1934).

Với mỗi vectơ $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, ta kí hiệu $x^* = (x_1^*, \dots, x_n^*)$ là vectơ nhận được từ x bằng cách sắp xếp lại các thành phần tọa độ của nó theo thứ tự giảm dần. Khi đó, với hai vectơ $x, y \in \mathbb{R}^n$, ta nói y trội hơn x , kí hiệu $x \prec y$, nếu $\sum_{i=1}^k x_i^* \leq \sum_{i=1}^k y_i^*$, $k = 1, \dots, n$, với đẳng thức xảy ra khi $k = n$. Quan hệ này được đặc trưng bởi định lý trội nổi tiếng của Hardy-Littlewood-Pólya như sau.

Định lý 1.1 (Day, 1973). *Các khẳng định sau đây là tương đương đối với $x, y \in \mathbb{R}^n$.*

$$x \prec y.$$

$$\sum_{i=1}^n f(x_i) \leq \sum_{i=1}^n f(y_i) \text{ với mọi hàm lồi liên tục } f$$

xác định trên \mathbb{R} .

$$x \text{ thuộc bao lồi của tập } \{z : z^* = y^*\}.$$

Tồn tại ma trận ngẫu nhiên kép A sao cho $x = Ay$.

Nhắc lại rằng một ma trận vuông cấp n được gọi là một ma trận ngẫu nhiên kép nếu các phần tử của nó không âm và tổng các phần tử trong mỗi dòng và mỗi cột đều bằng 1. Do đó mỗi thành phần tọa độ của vectơ x là trung bình có trọng của các thành phần tọa độ của vectơ y (x thuộc bao lồi của tập $\{z : z^* = y^*\}$). Đây chính là một trong

những đặc trưng hình học của bộ trội (Marshall and Olkin, 1981).

Do bộ trội có vai trò quan trọng nên Định lý 1.1 đã được xem xét mở rộng cho nhiều trường hợp khác nhau dựa trên tính lỗi suy rộng. Niculescu và Roventa đã sử dụng đặc trưng thứ 4 trong Định lý 1.1 để mở rộng khái niệm bộ trội đến tính lỗi suy rộng rất tổng quát (hàm (M, M_φ) -lồi) và đã thu được bất đẳng thức cho đặc trưng 2 của Định lý 1.1 (Niculescu and Roventa, 2017). Tuy nhiên, do đặc điểm của lớp hàm lỗi suy rộng được xét, công trình chỉ thu được điều kiện đủ mà không phải điều kiện cần cho đặc trưng này (Dương Quốc Huy, 2018, tr. 32).

Mục tiêu chính của chúng tôi trong bài báo này là mở rộng định lý trội nổi tiếng của Hardy-Littlewood-Pólya (Định lý 1.1) cho lớp hàm h -lỗi mạnh được giới thiệu bởi Angulo và cs. (Angulo et al., 2011). Trong bài báo, chúng tôi chỉ ra đặc trưng 2 là điều kiện cần và đủ cho bộ trội đối với lớp hàm này. Nói riêng, kết quả này cũng chính là một mở rộng của bất đẳng thức Karamata cho lớp hàm h - lỗi mạnh. Sau đó, chúng tôi chỉ ra một số bất đẳng thức nổi tiếng khác đối với hàm lỗi vẫn còn đúng cho lớp hàm h - lỗi mạnh.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

Nội dung nghiên cứu của bài báo thuộc về lĩnh vực giải tích lồi và bất đẳng thức. Cụ thể hơn, vấn đề nghiên cứu của bài báo tập trung chủ yếu vào lý thuyết các bộ trội, gắn liền với hàm h - lỗi mạnh và bất đẳng thức.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Bên cạnh việc sử dụng phương pháp đặc biệt hóa và khái quát hóa để có được cái nhìn tổng quan về vấn đề nghiên cứu, chúng tôi còn sử dụng đặc trưng hình học của bộ trội. Hơn nữa, chúng tôi kết hợp đặc trưng này với đặc trưng giải tích của lớp

¹Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Nguyễn Thị Ngọc Bích; ĐT: 0983048837; Email: ntnbich@ttn.edu.vn.

hàm h - lồi mạnh để nhận được kết quả mới cho định lý trội.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1. Bất đẳng thức kiểu Jensen cho lớp hàm h - lồi mạnh

Sau đây, ta luôn giả thiết I là một khoảng trong \mathbb{R} , $(0,1) \subset I$; h, f là các hàm thực không âm tương ứng xác định trên I, D , trong đó D là tập con lồi của không gian X có trang bị tích vô hướng $\langle \cdot, \cdot \rangle$, kí hiệu là $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ (khi đó chuẩn trên X định nghĩa bởi $\|x\|^2 = \langle x, x \rangle$). Bây giờ ta nhắc lại định nghĩa hàm h - lồi mạnh theo Angulo và cs. (Angulo et al., 2011) trong định nghĩa sau.

Định nghĩa 3.1.1 (Angulo et al., 2011). Giả sử $h: (0,1) \rightarrow (0, \infty)$ là một hàm cho trước và c là hằng số thực dương. Hàm $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ được gọi là hàm h - lồi mạnh với mô đun c nếu

$$f(tx_1 + (1-t)x_2) \leq h(t)f(x_1) + h(1-t)f(x_2) - ct(1-t)\|x_1 - x_2\|^2,$$

với mọi $x_1, x_2 \in D, t \in (0,1)$.

Từ định nghĩa của hàm h - lồi mạnh, ta có nhận xét sau đây.

Nhận xét 3.1.2. (1) Nếu $h(t) = t, c = 0$ thì hàm h - lồi mạnh trở thành hàm lồi.

(2) Nếu $h(t) = 1, c = 0$ với mọi t thì hàm h - lồi mạnh trở thành P -hàm.

(3) Nếu $c = 0$ với mọi t thì hàm h - lồi mạnh trở thành hàm h - lồi.

(4) Nếu tồn tại $t \in (0,1)$ để $h(t) + h(1-t) > 1$ thì $f(x) \geq 0$ với mọi $x \in D$.

Một đặc trưng quan trọng của lớp hàm h - lồi mạnh là bất đẳng thức kiểu Jensen. Tuy nhiên, để có kết quả này, ta cần khái niệm hàm siêu nhân tính sau đây.

Định nghĩa 3.1.3. (Niculescu and Persson, 2006). Hàm $h: I \rightarrow \mathbb{R}$ được gọi là siêu nhân tính nếu $h(xy) \geq h(x)h(y)$, với mọi $x, y \in I$.

Cho $x_1, x_2 \in D, t \in [0,1]$ và $\bar{x} = tx_1 + (1-t)x_2$. Vì

$$t(1-t)\|x_1 - x_2\|^2 = t\|x_1 - \bar{x}\|^2 + (1-t)\|x_2 - \bar{x}\|^2,$$

nên ta có thể viết lại bất đẳng thức phiếm hàm trong Định nghĩa 3.1.1 dưới dạng

$$f(tx_1 + (1-t)x_2) \leq h(t)f(x_1) + h(1-t)f(x_2) - c\left(t\|x_1 - \bar{x}\|^2 + (1-t)\|x_2 - \bar{x}\|^2\right).$$

Mở rộng hệ thức này ta thu được bất đẳng thức kiểu Jensen như sau.

Định lý 3.1.4. Cho D là một tập con lồi của

$(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ và $c > 0$. Giả sử $h: (0,1) \rightarrow (0, \infty)$ là hàm siêu nhân tính và $h(t) \geq 1, \forall t$. Nếu hàm $f: D \rightarrow [0, \infty)$ là hàm h - lồi mạnh với mô đun c và f không âm thì

$$f\left(\sum_{i=1}^n tx_i\right) \leq \sum_{i=1}^n h(t_i)f(x_i) - c\left(\sum_{i=1}^n t_i\|x_i - \bar{x}\|^2\right) \quad (3.1)$$

với mọi $x_1, x_2, \dots, x_n \in D, t_1, t_2, \dots, t_n > 0, \sum_{i=1}^n t_i = 1$ và $\bar{x} = \sum_{i=1}^n t_i x_i$.

Chứng minh. Ta chứng minh bất đẳng thức (3.1) theo phương pháp quy nạp.

Với $n = 2$ thì bất đẳng thức (3.1) đúng (theo định nghĩa hàm h - lồi mạnh).

Giả sử bất đẳng thức (3.1) đúng tới n . Ta chứng minh bất đẳng thức đúng với $n+1$. Sử dụng giả thiết quy nạp, f là hàm h - lồi mạnh, h là hàm siêu nhân tính và $h(t) \geq 1, \forall t$, ta được

$$\begin{aligned} & f(t_1x_1 + t_2x_2 + \dots + t_nx_n + t_{n+1}x_{n+1}) \\ &= f\left(t_1x_1 + t_2x_2 + \dots + (t_n + t_{n+1})\left(\frac{t_n}{t_n + t_{n+1}}x_n + \frac{t_{n+1}}{t_n + t_{n+1}}x_{n+1}\right)\right) \\ &\leq h(t_1)f(x_1) + h(t_2)f(x_2) + \dots + h(t_{n-1})f(x_{n-1}) \\ &\quad + h(t_n + t_{n+1})f\left(\frac{t_n}{t_n + t_{n+1}}x_n + \frac{t_{n+1}}{t_n + t_{n+1}}x_{n+1}\right) \\ &\quad - c\left(t_1\|x_1 - \bar{x}\|^2 + t_2\|x_2 - \bar{x}\|^2 + \dots + t_{n-1}\|x_{n-1} - \bar{x}\|^2\right. \\ &\quad \left.+ (t_n + t_{n+1})\left\|\frac{t_n}{t_n + t_{n+1}}x_n + \frac{t_{n+1}}{t_n + t_{n+1}}x_{n+1} - \bar{x}\right\|^2\right) \\ &\leq h(t_1)f(x_1) + h(t_2)f(x_2) + \dots + h(t_{n-1})f(x_{n-1}) \\ &\quad + h(t_n + t_{n+1})h\left(\frac{t_n}{t_n + t_{n+1}}\right)f(x_n) \\ &\quad + h(t_n + t_{n+1})h\left(\frac{t_{n+1}}{t_n + t_{n+1}}\right)f(x_{n+1}) \\ &\quad - h(t_n + t_{n+1})c\left(\frac{t_n}{t_n + t_{n+1}}\right)\left(\frac{t_{n+1}}{t_n + t_{n+1}}\right)\|x_n - x_{n+1}\|^2 \\ &\quad - c\left(t_1\|x_1 - \bar{x}\|^2 + t_2\|x_2 - \bar{x}\|^2 + \dots + t_{n-1}\|x_{n-1} - \bar{x}\|^2\right. \\ &\quad \left.+ (t_n + t_{n+1})\left\|\frac{t_n}{t_n + t_{n+1}}x_n + \frac{t_{n+1}}{t_n + t_{n+1}}x_{n+1} - \bar{x}\right\|^2\right) \\ &\leq h(t_1)f(x_1) + h(t_2)f(x_2) + \dots + h(t_n)f(x_n) + \\ &\quad h(t_{n+1})f(x_{n+1}) - c\left(\frac{t_n}{t_n + t_{n+1}}\right)\left(\frac{t_{n+1}}{t_n + t_{n+1}}\right)\|x_n - x_{n+1}\|^2 \\ &\quad - c\left(t_1\|x_1 - \bar{x}\|^2 + t_2\|x_2 - \bar{x}\|^2 + \dots + t_{n-1}\|x_{n-1} - \bar{x}\|^2\right. \\ &\quad \left.+ (t_n + t_{n+1})\left\|\frac{t_n}{t_n + t_{n+1}}x_n + \frac{t_{n+1}}{t_n + t_{n+1}}x_{n+1} - \bar{x}\right\|^2\right). \end{aligned}$$

Ta cần chứng minh

$$\begin{aligned}
 & h(t_1)f(x_1) + h(t_2)f(x_2) + \dots + h(t_n)f(x_n) + \\
 & h(t_{n+1})f(x_{n+1}) - c \left(\frac{t_n}{t_n + t_{n+1}} \right) \left(\frac{t_{n+1}}{t_n + t_{n+1}} \right) \|x_n - x_{n+1}\|^2 \\
 & - c \left(t_1 \|x_1 - \bar{x}\|^2 + t_2 \|x_2 - \bar{x}\|^2 + \dots + t_{n-1} \|x_{n-1} - \bar{x}\|^2 \right. \\
 & \left. + (t_n + t_{n+1}) \left\| \frac{t_n}{t_n + t_{n+1}} x_n + \frac{t_{n+1}}{t_n + t_{n+1}} x_{n+1} - \bar{x} \right\|^2 \right) \\
 & \leq \sum_{i=1}^{n+1} h(t_i)f(x_i) - c \left(\sum_{i=1}^{n+1} t_i \|x_i - \bar{x}\|^2 \right). \\
 & \Leftrightarrow \left(\frac{t_n}{t_n + t_{n+1}} \right) \left(\frac{t_{n+1}}{t_n + t_{n+1}} \right) \|x_n - x_{n+1}\|^2 + \\
 & (t_n + t_{n+1}) \left\| \frac{t_n}{t_n + t_{n+1}} x_n + \frac{t_{n+1}}{t_n + t_{n+1}} x_{n+1} - \bar{x} \right\|^2 \\
 & \geq t_n \|x_n - \bar{x}\|^2 + t_{n+1} \|x_{n+1} - \bar{x}\|^2. \\
 & \Leftrightarrow \left(\frac{t_n}{t_n + t_{n+1}} \right) \left(\frac{t_{n+1}}{t_n + t_{n+1}} \right) \left\| (x_n - \bar{x}) - (x_{n+1} - \bar{x}) \right\|^2 \\
 & + (t_n + t_{n+1}) \left\| \frac{t_n}{t_n + t_{n+1}} (x_n - \bar{x}) + \frac{t_{n+1}}{t_n + t_{n+1}} (x_{n+1} - \bar{x}) \right\|^2 \\
 & \geq t_n \|x_n - \bar{x}\|^2 + t_{n+1} \|x_{n+1} - \bar{x}\|^2. \quad (3.2)
 \end{aligned}$$

Đặt $a = x_n - \bar{x}$, $b = x_{n+1} - \bar{x}$, $\alpha = t_n$, $\beta = t_{n+1}$.

Khi đó

$$\begin{aligned}
 (3.2) & \Leftrightarrow \left(\frac{\alpha}{\alpha + \beta} \right) \left(\frac{\beta}{\alpha + \beta} \right) \|a - b\|^2 + \\
 & (\alpha + \beta) \left\| \frac{\alpha}{\alpha + \beta} a + \frac{\beta}{\alpha + \beta} b \right\|^2 \geq \alpha \|a\|^2 + \beta \|b\|^2 \\
 & \Leftrightarrow \left(\frac{\alpha}{\alpha + \beta} \right) \left(\frac{\beta}{\alpha + \beta} \right) (\|a\|^2 - 2\langle a, b \rangle + \|b\|^2) + \\
 & (\alpha + \beta) \left[\left(\frac{\alpha}{\alpha + \beta} \right)^2 \|a\|^2 + 2 \frac{\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2} \langle a, b \rangle \right. \\
 & \left. + \left(\frac{\beta}{\alpha + \beta} \right)^2 \|b\|^2 \right] \geq \alpha \|a\|^2 + \beta \|b\|^2. \\
 & \Leftrightarrow \left[\frac{\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2} + \frac{\alpha^2(\alpha + \beta)}{(\alpha + \beta)^2} - \alpha \right] \|a\|^2 \\
 & - 2\langle a, b \rangle \frac{\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2} [1 - (\alpha + \beta)] + \\
 & \left[\frac{\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2} + \frac{\beta^2(\alpha + \beta)}{(\alpha + \beta)^2} - \beta \right] \|b\|^2 \geq 0.
 \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2} [1 - (\alpha + \beta)] (\|a\|^2 - 2\langle a, b \rangle + \|b\|^2) \geq 0.$$

$$\Leftrightarrow \frac{\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2} [1 - (\alpha + \beta)] (a - b)^2 \geq 0. \quad (3.3)$$

Bất đẳng thức (3.3) đúng vì $\alpha, \beta \geq 0$ và $1 \geq \alpha + \beta$. Vậy theo nguyên lý quy nạp bất đẳng thức (3.1) đúng. \square

Trong Định lí 3.1.4 nếu $h(t) = t$ thì kết quả đã được Nikodem chứng minh vào năm 2015 (Nikodem, 2015, tr. 369).

3.2. Định lí trội cho lớp hàm h - lồi mạnh

Áp dụng bất đẳng thức Jensen cho hàm h - lồi mạnh ta thu được định lí sau

Định lí 3.2.1. Cho $A = (a_{ij})_{n \times n}$ là ma trận ngẫu nhiên kép và các véc-tơ $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ thỏa mãn điều kiện $x = Ay$. Với mỗi $j = 1, \dots, n$, ta đặt $m_j = \sum_{i=1}^n a_{ij} x_i$. Giả sử

$h: (0, 1) \rightarrow (0, \infty)$ là hàm lồi, siêu nhân tính,

$h(t) \geq 1, \forall t$ và $f: D \rightarrow [0, \infty)$ là hàm h - lồi mạnh với mô đun c và f không âm, trong đó D là khoảng chứa các thành phần của véc-tơ x và véc-tơ y . Khi đó, ta có bất đẳng thức

$$\sum_{i=1}^n f(x_i) \leq nh \left(\frac{1}{n} \right) \left[\sum_{j=1}^n f(y_j) \right] - c \sum_{j=1}^n \|y_j - m_j\|^2.$$

Chứng minh. Vì $x = Ay$ nên $x_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} y_j$ với

mọi $i = 1, \dots, n$. Sử dụng tính h - lồi mạnh của f và Định lí 3.1.4, ta suy ra

$$\begin{aligned}
 f(x_i) &= f \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} y_j \right) \leq \sum_{j=1}^n h(a_{ij}) f(y_j) \\
 &\quad - c \sum_{j=1}^n a_{ij} \|y_j - x_i\|^2, \forall i = \overline{1, n}.
 \end{aligned}$$

Cộng n bất đẳng thức trên với chú ý rằng $a_{ij} \geq 0$ có $\sum_{i=1}^n a_{ij} = 1$ và sử dụng bất đẳng thức

Jensen cho hàm lồi $x \mapsto \|x\|^2$, ta được

$$\begin{aligned}
 \sum_{i=1}^n f(x_i) &\leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n h(a_{ij}) f(y_j) - c \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} \|y_j - x_i\|^2 \\
 &= \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n h(a_{ij}) \right) f(y_j) - c \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n a_{ij} \|y_j - x_i\|^2 \right) \\
 &\leq \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n h(a_{ij}) \right) f(y_j) - c \sum_{j=1}^n \left\| y_j - \left(\sum_{i=1}^n a_{ij} x_i \right) \right\|^2 \\
 &= \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n h(a_{ij}) \right) f(y_j) - c \sum_{j=1}^n \|y_j - m_j\|^2. \quad (3.4)
 \end{aligned}$$

Mặt khác, vì A là ma trận ngẫu nhiên kép và h là hàm lồi nên ta có

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n h(a_{ij}) \leq h \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_{ij} \right) = h \left(\frac{1}{n} \right).$$

$$\text{Hay} \quad \sum_{i=1}^n h(a_{ij}) \leq nh \left(\frac{1}{n} \right).$$

Do đó, (3.4) có thể viết lại dưới dạng

$$\sum_{i=1}^n f(x_i) \leq nh \left(\frac{1}{n} \right) \left[\sum_{j=1}^n f(y_j) \right] - c \sum_{j=1}^n \|y_j - m_j\|^2.$$

Vậy định lí được chứng minh xong.

Nhận xét 3.2.2. (1) Từ Nhận xét 3.1.2, ta thấy rằng khi $h(t) = t, c = 0$ lớp hàm h - lồi mạnh chính là hàm lồi thông thường. Bất đẳng thức trong Định lí 3.2.1 trở thành bất đẳng thức nổi tiếng cho trong định lí trội. Lúc này, bất đẳng thức không chỉ là điều kiện đủ mà còn là điều kiện cần cho bộ trội.

(2) Nếu $h(t) = 1$ với mọi $t, c = 0$ thì bất đẳng thức trong Định lí 3.2.1 trở thành kết quả chính trong bài báo của Hà và Huy năm 2019 (Từ Thị Việt Hà và Dương Quốc Huy, 2019).

(3) Nếu $c = 0$ thì bất đẳng thức trong Định lí 3.2.1 trở thành kết quả chính trong bài báo của Huệ và Thế năm 2021 (Nguyễn Ngọc Huệ và Phạm Thanh Thế, 2021).

(4) Trong Định lí 3.2.1 chuẩn của z ($\|z\|$) còn có thể kí hiệu là trị tuyệt đối của z ($|z|$), $\forall z$.

3.3. Một số ứng dụng của định lí trội

Mục tiêu trước tiên của chúng tôi ở đây là mở rộng bất đẳng thức Popoviciu (Bougoffa, 2006, tr. 7) sau đây.

$$\sum_{i=1}^n f(x_i) + \frac{n}{n-2} f\left(\frac{x_1 + \dots + x_n}{n}\right) \geq \frac{2}{n-2} \sum_{i < j} f\left(\frac{x_i + x_j}{2}\right). \quad (3.5)$$

với f là hàm lồi xác định trên I và các $x_i \in I$.

Nhận xét 3.3.1. Vì (3.5) đúng với mọi hàm lồi nên nó cũng đúng với mọi hàm lồi liên tục xác định trên \mathbb{R} . Do đó, theo Định lí 1.1, ta có bộ

$$y = (x_1, \dots, x_1, \dots, x_n, \dots, x_n, a, \dots, a)$$

(trong đó $a = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$) trội hơn bộ

$$x = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{x_1 + x_2}{2}, \dots, \frac{x_i + x_k}{2}, \frac{x_i + x_k}{2}, \dots, \frac{x_{n-1} + x_n}{2}, \frac{x_{n-1} + x_n}{2} \right), \quad \forall i \neq k, j = 1, \dots, n^2 - n.$$

Chú ý rằng trong bộ $y = (x_1, \dots, x_1, x_2, \dots, x_2, \dots, x_n, \dots, x_n, \dots, a, \dots, a)$ có $n-2$ lần x_1, \dots, x_n và n lần a . Do đó tồn tại ma trận ngẫu nhiên kép A sao cho $x = Ay$. Liên hệ này chứng tỏ rằng $x_i = \sum_{j=1}^{n^2-n} a_{ij} y_j$ với mọi $i = 1, \dots, n^2 - n$.

Định lí 3.3.2 (Bất đẳng thức loại Popoviciu).

Cho $A = (a_{ij})_{(n^2-n) \times (n^2-n)}$ là ma trận ngẫu nhiên kép và các vectơ x, y được xác định như trong

Nhận xét 3.3.1, thỏa mãn điều kiện $x = Ay$.

Với

mỗi $j = 1, \dots, n^2 - n$, ta đặt $m_j = \sum_{i=1}^{n^2-n} a_{ij} x_i$. Giả

sử $h: (0,1) \rightarrow (0,\infty)$ là hàm lồi, siêu nhân tính, với mọi t và $f: D \rightarrow [0,\infty)$ là hàm h -lồi mạnh với mô đun c , trong đó D là khoảng chứa các thành phần của vectơ x và vectơ y . Khi đó, ta có bất đẳng thức

$$\begin{aligned} & (n^2 - n)h\left(\frac{1}{n^2 - n}\right) \left[(n-2) \sum_{j=1}^n f(x_j) \right. \\ & \left. + nf\left(\frac{x_1 + \dots + x_n}{n}\right) \right] - c \left[\sum_{j=1}^{n-2} \|x_1 - m_j\|^2 \right. \\ & \left. + \sum_{j=n-2+1}^{2(n-2)} \|x_2 - m_j\|^2 + \dots + \sum_{j=(n-1)(n-2)+1}^{n(n-2)} \|x_n - m_j\|^2 \right] \\ & \left. + \sum_{j=n(n-2)+1}^{n(n-1)} \left\| \frac{x_1 + \dots + x_n}{n} - m_j \right\|^2 \right] \geq 2 \sum_{i < j} f\left(\frac{x_i + x_j}{2}\right). \end{aligned}$$

Chứng minh. Áp dụng trực tiếp Định lí 3.2.1 cho hai bộ x và y gồm $n^2 - n$ thành phần tọa độ

$$\begin{aligned} \text{ta được } & 2 \sum_{i < j} f\left(\frac{x_i + x_j}{2}\right) \\ & \leq (n^2 - n)h\left(\frac{1}{n^2 - n}\right) \left[(n-2) \sum_{j=1}^n f(x_j) + nf(a) \right] \\ & - c \left[\sum_{j=1}^{n-2} \|x_1 - m_j\|^2 + \sum_{j=n-2+1}^{2(n-2)} \|x_1 - m_j\|^2 + \dots + \right. \\ & \left. \sum_{j=(n-1)(n-2)+1}^{n(n-2)} \|x_n - m_j\|^2 + \sum_{j=n(n-2)+1}^{n(n-1)} \|a - m_j\|^2 \right]. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Hay } & (n^2 - n)h\left(\frac{1}{n^2 - n}\right) \left[(n-2) \sum_{j=1}^n f(x_j) \right. \\ & \left. + nf\left(\frac{x_1 + \dots + x_n}{n}\right) \right] - c \left[\sum_{j=1}^{n-2} \|x_1 - m_j\|^2 \right. \\ & \left. + \sum_{j=n-2+1}^{2(n-2)} \|x_2 - m_j\|^2 + \dots + \sum_{j=(n-1)(n-2)+1}^{n(n-2)} \|x_n - m_j\|^2 \right] \\ & \left. + \sum_{j=n(n-2)+1}^{n(n-1)} \|a - m_j\|^2 \right] \geq 2 \sum_{i < j} f\left(\frac{x_i + x_j}{2}\right). \end{aligned}$$

Bougoffa (Bougoffa, 2006, tr. 8) đã chứng minh một bất đẳng thức kiểu Popoviciu suy rộng có dạng

$$(n-1) \sum_{i=1}^n f(y_i) \leq n \left[\sum_{i=1}^n f(x_i) - f(\bar{x}) \right]. \quad (3.7)$$

trong đó f là hàm lồi bất kỳ, $\bar{x} = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$

và $y_i = \frac{n\bar{x} - x_i}{n-1}$ với mọi $i = 1, 2, \dots, n$. Bất đẳng

thức (3.7) cùng với Định lí 1.1 chứng tỏ rằng bộ

$v = (x_1, \dots, x_1, \dots, x_n, \dots, x_n)$ gồm n lần x_i trội hơn bộ $u = (y_1, \dots, y_1, \dots, y_n, \dots, y_n, \bar{x}, \dots, \bar{x})$, $j = 1, n^2$, gồm $n - 1$ lần y_i và n lần \bar{x} .

Vì vậy, áp dụng trực tiếp Định lí 3.2.1 cho bộ $u \prec v$ gồm n^2 thành phần, ta được kết quả sau.

Định lí 3.3.3 (Bất đẳng thức Popoviciu suy rộng). Cho $A = (a_{ij})_{n^2 \times n^2}$ là ma trận ngẫu nhiên kép và các vector

$$u = (y_1, \dots, y_1, \dots, y_n, \dots, y_n, \bar{x}, \dots, \bar{x}), \quad j = 1, n^2,$$

gồm $n - 1$ lần y_i và n lần \bar{x} và vector $v = (x_1, \dots, x_1, \dots, x_n, \dots, x_n)$ gồm n lần $x_i, i = 1, n$, thỏa mãn điều kiện $u = Av$. Với mỗi $j = 1, \dots, n^2$, ta đặt $m_j = \sum_{i=1}^n a_{ij} x_i$. Giả sử $h: (0, 1) \rightarrow (0, \infty)$ là hàm lõm, siêu nhân tính, $h(t) \geq 1$, với mọi t và $f: D \rightarrow [0, \infty)$ là hàm h -lồi mạnh với mô đun c , trong đó D là khoảng chứa các thành phần của vector u và vector v . Khi đó, ta có bất đẳng thức

$$\begin{aligned} & (n-1) \sum_{i=1}^n (f(y_i)) + n f(\bar{x}) \\ & \leq n^3 h\left(\frac{1}{n^2}\right) \sum_{j=1}^n f(x_j) - c \left(\sum_{j=1}^n \|x_1 - m_j\|^2 \right. \\ & \left. + \sum_{j=n+1}^{2n} \|x_2 - m_j\|^2 + \dots + \sum_{j=n^2-n+1}^{n^2} \|x_n - m_j\|^2 \right). \end{aligned}$$

Chứng minh. Áp dụng Định lí 3.2.1 cho bộ

$v = (x_1, \dots, x_1, \dots, x_n, \dots, x_n)$ gồm n lần x_i trội hơn bộ $u = (y_1, \dots, y_1, \dots, y_n, \dots, y_n, \bar{x}, \dots, \bar{x})$ $j = 1, n^2$, gồm $n - 1$ lần y_i và n lần \bar{x} ta được

$$\begin{aligned} & (n-1) \sum_{i=1}^n (f(y_i)) + n f(\bar{x}) \leq n^2 h\left(\frac{1}{n^2}\right) \left(n \sum_{j=1}^n f(x_j) \right) \\ & - c \left(\sum_{j=1}^n \|x_1 - m_j\|^2 + \sum_{j=n+1}^{2n} \|x_2 - m_j\|^2 + \dots \right. \\ & \left. + \sum_{j=(n-1)n+1}^{n^2} \|x_n - m_j\|^2 \right). \quad (3.8) \end{aligned}$$

Bất đẳng thức (3.8) tương đương với điều phải chứng minh.

4. KẾT LUẬN

Trong bài báo này, chúng tôi đã mở rộng định lí trội nổi tiếng của Hardy-Littlewood-Pólya dựa vào đặc trưng hình học của bộ trội cũng như đặc trưng của hàm h -lồi mạnh. Các ứng dụng quan trọng của kết quả vừa nhận được và của định lí trội của Hardy-Littlewood-Pólya là một số bất đẳng thức nổi tiếng được thiết lập cho hàm lồi cũng được mở rộng cho lớp hàm h -lồi mạnh. Các kết quả cũng như phương pháp dẫn đến các kết quả trong bài báo là mới và có thể được áp dụng để thu được các kết quả tương tự cho lớp hàm lồi suy rộng khác.

LỜI CẢM ƠN

Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trường Đại học Tây Nguyên dưới mã số: T2022-33CB.

MAJORIZATION-TYPE THEOREM FOR STRONGLY h -CONVEX FUNCTIONS AND APPLICATIONS

Nguyen Thi Ngoc Bich²

Received Date: 22/4/2022; Revised Date: 07/10/2022; Accepted for Publication: 08/10/2022

SUMMARY

In this paper, we show that the famous majorization theorem of Hardy-Littlewood-Pólya still holds true for the class of all strongly h -convex functions. Using this result, we generalize some well-known inequalities for functions that belong to this class.

Keywords: Majorization, majorization theorem, strongly h -convex function, Karamata's inequality.

²Faculty of Natural Science & Technology, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Nguyen Thi Ngoc Bich; Tel : 0983048837, Email: ntnbich@ttn.edu.vn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Từ Thị Việt Hà, Dương Quốc Huy (2019). *Định lý kiểu trội cho các P -hàm và ứng dụng*. Tạp chí Khoa học Đại học Tây Nguyên, 39.
- Nguyễn Ngọc Huệ, Phạm Thanh Thế (2021). *Định lý kiểu trội cho hàm h -lồi và ứng dụng*. Tạp chí Trường Đại học Tây Nguyên, 48.
- Dương Quốc Huy (2018). *Mở rộng định lý trội cho hàm lồi suy rộng và ứng dụng*. Tạp chí Khoa học Đại học Tây Nguyên, 32.
- Angulo, H., Giménez, J., Moros A. M., Nikodem, K. (2011). On strongly h -convex functions. *Ann. Funct. Anal.* 2, no. 2, 85–91.
- Bougoffa, L. (2006). New inequalities about convex functions. *J. Inequal. Appl. Math.* 7, no. 4, 6-8.
- Day, P. W. (1973). Decreasing rearrangements and doubly stochastic operators. *Trans. Amer. Math. Soc.* 178, 383-392.
- Hardy, G. H., Littlewood, J. E. and Pólya, G. (1929). Some simple inequalities satisfied by convex functions. *Messenger Math.* 58, 145-152.
- Hardy, G. H., Littlewood, J. E. and Pólya, G. (1934). *Inequalities*. Cambridge Univ. Press, Cambridge.
- Nikodem, K. (2015). *Strongly Convex Function and Related Classes of Functions*. In: Rassias, T.M.(eds.) Handbook of Function Equations. Functional Inequalities, vol 95, pp. 365-405. Springer Optimization and Its Application, New York
- Niculescu, C. P. and Persson, L. (2006). *Convex functions and their applications*. Springer Science + Business Media.
- Niculescu, C.P., Roventa, I. (2017). Hardy-Littlewood-Pólya theorem of majorization in the framework of generalized convexity. *Carpathian J. Math.* 33, no. 1, 87-95.
- Marshall, A. W., Olkin, I. (1981). *Inequalities via Majorization—an introduction*. Technical report No. 172, Stanford University, California.